

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1.....	آيةُ الصَّلَاةِ على النَّبِيِّ ﷺ: لَمَسَاتُ بِأَيَّةٍ.....
	م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
12.....	وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص.....
	أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
	الباحثة : هبة إبراهيم حسن
26.....	التنصص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل.....
	م.د. وسن زينو حمد
43.....	تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميعي وتنوعاته عند قيس إبراهيم.....
	م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد
Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59	
Hussein H. Zeidanin	
Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69	
Mohammad Al Matarneh	
EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74	
Dr. Souad Hamidi	
102.....	المجتمع السوري بين الموهوم والتمثيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً.....
	Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- 122 بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136 استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها
صبيحة بوزكري
- 150 الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال
- 174 هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجا
د. شميصة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181 الدلالة في التراث اللغوي العربي
د. عبد الوهاب الأزدي

بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى

د. أمل يونس محمد إرحيم

دكتوراه أدب وقد

الجامعة الإسلامية العالمية-ماليزيا

غزة_ فلسطين

ملخص البحث

تتحدّد الأشياء المادية بإشغالها حيّزاً معيّناً في مكان ما أو فضاء ما، ولا يمكن لهذه الأشياء أن تتحصّل على هيئتها أو معلوميّتها دون أن تشغل جزءاً من هذا الحيّز الذي يتيح لها الوجود، ويمنحها هويتها. الحيّز الذي تتخلّق فيه أحداث الرواية ومجرياتها ينقسم إلى حيزين: مكاني وزماني، أمّا عن الحيّز المكاني فهو عبارة عن الوجود من المساحات المكانية التي تنشأ فيها أحداث الرواية، وتتحرك فيها شخصياتها، وترتبط فيها بالتأثير والتأثر، والمكان تقنية من أهم تقنيات السرد الروائي. اختارت الباحثة رواية (ارتطام لم يُسمع له دويّ) لبثينة العيسى الكاتبة الكويتية، والتي تناقش فيها قضية ال (بدون) وهي الفئة المهمّشة في المجتمع الكويتي؛ حيث لا يعترف الكويت بمواطنتهم؛ لتقف عند بنية المكان فيها، فقد أثرت بنية المكان بتركيباتها: المناخية والاجتماعية في شخصيات الرواية. ناقشت الكاتبة حالة التشظي التي يعيشها أبطال الرواية، والتي تنجّت عن الأثر الرجعي للمكان عند كلّ منها، وقد وقفت الباحثة على الأبعاد النفسية التي أسهم في برمجتها محرّك المكان ببعديه: الجغرافي والاجتماعي؛ لتتناول في بحثها المكان من أربعة محاور. المحور الأول ويتناول المكان لغة واصطلاحاً، والمحور الثاني يتناول الشائبة الضدية للمكان في الرواية، لتنتقل في المحور الثالث إلى الأمكنة المفتوحة والمغلقة وسيات كلّ واحدة منها، ومن ثمّ تقف في المحور الرابع عند قراءة مكانية عبر أثر المكان على الشخصية الروائية، مستخدمة المنهج الوصفي التحليلي في تناولها لهذه المحاور؛ لتخلص فيما بعد إلى أنّ المكان في الرواية شكل بطلاً من أبطال الرواية، كما أسهم في رسم أبعاد الشخصيات بشكل أساسي؛ على الرغم من أنّ الكاتبة مالت إلى الاختصارات المكانية ذات الكثافة الدلالية. استخدمت الكاتبة المفارقة المكانية لإشعال جذوة الحكمة الروائية، وإنصاح المقصدية الرسالية في الرواية.

الكلمات المفتاحية: المكان- الشخصية الروائية_ الرواية

مقدمة

يتشكّل الخطاب السردّي الروائيّ في إطار محدّداته التي تشكّل كينونته، وأهمّ هذه المحدّدات عنصرُ المكان؛ حيث يمثّل المكانُ حدودَ المساحة التي تتحرّك فيها أحداثُ الرواية، وتنتقلُ فيها الشخصيات، هذا المحدّد الذي يحملُ على عاتقه إكسابِ الحدثِ منطقيّته، ومنحَ الشخصياتِ سماتها عبرَ ارتباطاتها به، وتأثيره فيها. إنّ الخطابَ السردّيّ الجيّد يتكئُ على اختيارٍ موقفيّ للمكان، فالمكانُ يشكّلُ منظومةً سلطويّةً في المحيطِ الروائيّ، فزمنُ الروايةِ بحاجةٌ إليه، كي يعملَ داخله، ويسيرُ بمحاذاته في الوقتِ ذاته، والشخصيات لا يمكنها الانفصال عنه، فهي على علاقةٍ وطيدةٍ معه، فهي تخضع لتأثيراته، وتكتسب منه بعض سماتها، إضافةً إلى أنّ كلّ حقل مكاني في الرواية يقوم بدوره عبر مدلولاته، "فالمكان كالعامة اللغوية، قائمة على وجهين غير متفارقين: الدال والمدلول، وكما تخرج الكلمة من نظامها اللغوي إلى النظام السيميولوجي حين تدخل القصيدة، فتغدو علامة سيميولوجية عبر الحجاز، فإنّ المكان (علامة) يخرج من نظامه الدلالي والعادي إلى

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

النظام السيميولوجي حين يدخل النص السردي"¹⁵ فذكر مكان ما يستحضر استدعاء صورة له عبر المحتلة، لكن وجوده في سياق خاص يمنحه دلالة خاصة، هبئة معبنة تفتح باب القراءة المضمر للسياق، فالحدث الروائي يعتمد على طاقة المكان. وقد تناولت بثينة العيسى حيثيات المكان المؤثرة على الهوية من خلال طرحها قضية (البدون)، ف"الأماكن ليست مجرد مدن وأحياء وأزقة قديمة... هي تاريخ مملوء بالأحداث والقضايا الإنسانية الكثيرة التي تزرع في النفس، لتنبث وتعيش أجيالاً بعد أجيال"¹⁶ فلا يمكن أن تتحلل قيمة الهوية، ولا يمكن أن يعيش المرء بعيداً عن وطنه دون أن يحمل معه شيئاً منه، شيئاً ينتقل عبر اللاشعور، يظهر في المدركات والمحسوسات، يفصح مساحات الحفاء الكامنة، وهذا ما حاولت الروائية معالجته في روايتها.

اختارت الباحثة رواية (ارتطام لم يسمع له دوي) التي تقف فيها الروائية (بثينة العيسى) على أهمية المكان ودوره في تعزيز الهوية؛ أو تذويبها؛ إذ إن المكان "يعود على الحدث... بالقيمة الاجتماعية التي ترتبط به، ويحمله من الشحنات العاطفية التي تصاحبه"¹⁷، فلا يمكن بتر السات المكانية من خريطة النعوت الشخصية، فالمرء ابن بيئته، يتشرب منها بعض ملامحها رغمًا عنه، كالصفات المادية، وجزءًا من منظومتها الاجتماعية، كالثقافة بكل ما لها من قدرة على ترك بصماتها في صفحة الشخصية.

وقفت الباحثة على بنية المكان في الرواية التي جمعت بين ضدّين من الأمكنة: الوطن والغربة. تناولت الباحثة الموضوع عبر أربعة محاور، وقفت في المحور الأول على مفهوم المكان لغة واصطلاحًا، ثم تناولت المفارقة المكانية عبر تناولها الثنائيات الضدية للمكان في المحور الثاني، ثم الأماكن المفتوحة والمغلقة وسماها في المحور الثالث، لتقف عند القراءة المكانية التي تقدّمها شخصيات الرواية؛ لتخلص في النهاية إلى نتائج عدّة أهمّها: أنّ الكاتبة استطاعت أن تمنح البطولة للمكان عبر فرشاة المفارقة المكانية التي رسمت بها ملامح الأمكنة الضدية. قدّمت الشخصيات قراءة واضحة للمكان تؤكد هذه المفارقة.

أسئلة البحث

- ما هي الطرق التي سلكتها الروائية في تحديد هوية المكان؟
 - كيف رسمت الروائية سات الأماكن المغلقة والمفتوحة؟
 - كيف طبع المكان سياته في صفحات الشخصيات الروائية؟
- وقد حدّدت الباحثة أهداف البحث:

أهداف البحث

- الكشف عن المفارقة المكانية التي لجأت إليها الكاتبة، لمنح الأمكنة هويتها في الرواية.
- رصد المظاهر المكانية في الرواية والكشف عن سماها.
- الكشف عن علاقة الشخصيات بالمكان والكشف عن أسباب العلاقة.

محددات الدراسة

رواية (ارتطام لم يسمع له دوي) لبثينة العيسى.

زينتون، علي مهدي، في مدار النقد الأدبي، ط1، (بيروت: دار الفارابي، 2011)، ص67.15

<https://www.omandaily.oZ/> حميدة، بسام، من يؤثر على الآخر.. الكاتب أم المكان؟ (موقع إلكتروني) 16

مونسي، حبيب، فلسفة المكان في الشعر العربي، قراءة موضوعاتية جمالية، (د.ط.)، (بيروت: اتحاد الكتاب العرب، 2000)، ص7.17

انتجت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في بحثها، واطلعت على بعض الدراسات السابقة المشابهة في الطرح للاستفادة، ومنها:
المكان وجاليته في القصة العربية لقصيرة¹⁸ وتناولت الباحثة فيه مفهوم المكان والأبعاد الجمالية له في القصة العربية القصيرة عبر نماذج عدة للقصة القصيرة، واتبعت المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت إلى أنّ علاقة المكان بالزمن جدلية تتسم بالتجانس والتلازم، وأنّ هناك تشابهاً في الأبعاد الجمالية في القصة العربية القصيرة اجتماعياً وسياسياً وفكرياً.
المكان في روايات سحر خليفة¹⁹ تناولت الباحثة أبعاد المكان ومظاهره ولغة السرد التي تناولت المكان، واتبعت المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة إلى أنّ الروائية حصرت أمكنتها في المدن الفلسطينية، وأهملت الصحراء والبحر في معظم رواياتها.
 في هذا البحث، حاولت الباحثة تناول المكان كهوية (الوطن)، وتبسيط الضوء على إمكانيات المكان التي تعزز الالتئام أو تحد منه أو تعدمه.

أولاً: مفهوم المكان

لا بدّ من تعريف المكان لغة واصطلاحاً قبل الولوج إلى تحليله كبنية أساسية في العمل الروائي، وقد تعددت المفاهيم التي تناولت تعريف المكان، وهذا التعدد المفاهيمي ناتج عن اختلاف المنظور لكلّ جهة تمّ تناولوا المفهوم.
المكان لغة: كما ورد عند الفيروز أبادي هو "الموضع، كالمكانة. والجمع: أمكنة، وأماكن"²⁰.
المكان اصطلاحاً: ارتبط مفهوم المكان بالعديد من الرؤى، فلم يعد مقتصرًا على الأبعاد الجغرافية وحدود المساحة، وقد عُرّف من زوايا مختلفة، اجتماعية وفلسفية وأدبية:

- **مفهوم المكان في الاصطلاح الاجتماعي:** هو ما يتعلّق بمتعلّقات المجتمع، فهو "البيئة الاجتماعية، وتشمل أثر العادات والعرف والتقاليد ونوع العمل السائد في المجتمع وأثر الحضارة عامّة على الفن"،²¹ وبذلك، فإنّ المفهوم الاجتماعي للمكان هو عبارة عن مجموع انعكاسات المكان على المجتمع وأثرها فيه.
- **المفهوم الفلسفي للمكان:** يراه أفلاطون، أنّه "الخلاء، والمكان هو المسافة الممتدّة والمتناهية لتناهي الجسم"²² كما ورد في كتاب جاليات المكان لمحمد عبيدي. عرّف عند الفلاسفة الإسلاميين على أنّه "السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر للجسم المحوي"²³، وبذلك فإنّ المنظور الفلسفي يرى أنّ المكان مساحة مادية، وظيفته الاحتواء والإحاطة.
- **المفهوم الأدبي الروائي للمكان:** تعددت المفاهيم الأدبية للمكان، يعرفه (باشلار) على أنّه "المكان الملموس بواسطة الخيال، لن يظلّ مكاناً محايّداً، خاضعاً لقياسات وتقسيم الأراضي، لقد عيش فيه بشكل وظيفي، بل بكلّ ما للخيال من تحيّر، وهو شكل خاص في الغالب، مركز اجتذاب دائم، وذلك لأنّه يركّز الوجود في حدود تحميه"²⁴، وبذلك فهو يرى أنّ الواقع رحم للمكان المولّد للخيال، فالخيال وسيط وجوده، لا يتقيّد بالحدود الجغرافية المعروفة، لكنّه يمنح الحدود للموجودات فيه. وقد عرّف المكان على أنّه "الكيان الاجتماعي الذي يحتوي

طبنجة، كرم خليل محمد، **المكان وجاليته في القصة العربية القصيرة**، (الأردن: الجامعة الأردنية، 2002) رسالة ماجستير.¹⁸

النتشة، جميلة عماد، **المكان في روايات سحر خليفة**، (فلسطين: جامعة الخليل، 2011-2012)، رسالة ماجستير.¹⁹

الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب، **القاموس المحيط**، ط1، (سوريا: مؤسسة الرسالة، 1986)، ص1585.²⁰

عبيدي، محدي، **جاليات المكان في ثلاثية حنا مينا**، (د.ط)، (دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب، 2011)، ص30.²¹

المرجع السابق، ص (28).²²

السابق نفسه، ص28.²³

باشلار، غاستون، **جاليات المكان**، ترجمة: غالب هلسا، ط2، (بيروت: المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر، 1984) ص60.²⁴

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

على خلاصة التفاعل بين الإنسان ومجمعه؛ لذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخر، يحلّ جزءًا من أخلاقية وأفكار ووعي ساكنيه،²⁵ فالمكان يمثل بعدًا أخلاقيًا ومجمعيًا، وهو جزء من الكينونة الشخصية لقاطنيه، وقد عرّفه (النصير) بأنه "شخصية متماسكة ومسافة مقاسة بالكلمات ورواية لأمر غائر في الذات الاجتماعية؛ ولذا لا يصبح غطاءً خارجيًا أو شيئًا ثانويًا بل هو الوعاء الذي تزداد قيمته لما كان متداخلًا بالعمل الفني"²⁶، فالمكان عند النصير يقارب الشخصية، يُعبر عنه باللغة، يكشف عن الكينونة الداخلية لساكنيه، وبذا قد يحصل على استحقاق لدور البطولة، وهذا يتوقف على قوة حضوره، وقوة فاعليته في الأحداث والأشخاص. أمّا بدر عثمان فيرى أنّ "المكان الروائي والطابع اللفظي منه يجعله يتضمّن كلّ المشاعر والتصورات التي تستطيع اللغة التعبير عنها، ذلك أنّ المكان في الرواية ليس المكان الطبيعي أو الموضوعي، وإنما يخلقه المؤلف في النصّ الروائي ويجعل منه شيئًا خياليًا"²⁷ فهو يرى أنّ المكان يكتسب إطاره ومحدّداته عبر منجزات اللغة، وهو يحمل في طياته أبعادًا إنسانية، يستحضره الكاتب من وحي خياله، ويقارب الواقع في تصوّراته، وحمولته الأخلاقية والإنسانية.

المكان في الأدب "لا يفهم من خلال الوصف العادي فحسب، وإنما في العلاقة الجدلية التي بين الإنسان (البطل/الأديب) والمكان، وفي العلاقة الدافئة أو الحادة التي تستشعرها الذات الأدبية في علاقتها بالمكان"²⁸، فالمكان لا يتخلّق بمعزل عن الأديب، فالأديب هو المؤثر الأول في المكان، فهو الذي يهب المكان الدفء أو الوحشة، فهو الذي أوجد له موجوداته الأدبية، تلك الموجودات التي تتلاعب به، وتبتّ فيه من طاقاتها، سواء أكانت إيجابية أو سلبية، كما أنّ لهذا المكان إفرزاته الخاصة التي يصبّها في موجوداته، فيصبغها بصبغته.

وقد تعدّدت المسميات للمكان، فهناك من أطلق عليه الحيز وهناك من أسماه الفضاء، وهناك من حدّده بالمكان وهو المصطلح الروائي الدارج، وقد "اختر هذا المصطلح كلّ من غالب هلسا، وسيزا قاسم، وشجاع العاني، وعبد الله إبراهيم، وياسين النصير، ومهند يونس"²⁹. فقد غلب عليه مستوى المكان الروائي، و"يمثل المكان إيقاعًا منتظمًا في العمل الروائي، فالمتتالية المكانية ليست شكلية، إنها مقادير مكانية مجتزأة من الواقع، ملتحمة ببعضها، ومنضبطة بمعايير المتن الروائي"³⁰، فلا يمكن لهذه المقادير المكانية أن تلعب بعيدًا عن ملعب الرواية، ولا يمكن أن تلعب بعيدة منفصلة عن بعضها في الرواية، فهي تشكل سلسلة منتظمة التدرج، تفضي لانتظام الشكل الروائي كلّ.

ثالثًا: الثنائيات الضدية للمكان (الوطن / الغربة) (الكويت/السويد)

قد تتعرّز قيمة الشيء بعرض قيمة ضده، ومراوغة معناه الصريح للوصول لمعناه المضمّر، واستحضار مدرّكاته الغائبة عبر استحضار مدرّكات ضده الحاضرة، وقد حاولت الروائية أن تكشف عن القيمة المكانية عبر المفارقة، فالبون الشاسع الذي أوجدته الروائية بين المكانين اللذين شكّلا بقعة الضوء الأبرز في الرواية أتاح للقارئ إمكانية النظر للأمكنة من نافذة امتيازاتها، واستجلاب حقيقتها بعيدًا عن ضبابية المشهد الحاضر، تلك التي تفتح باب التساؤلات التي تتضارب فيها الأجوبة، لكنّها في النهاية تترجّح كفّ الوطن خلال عرض قراءة لمداخلات المكان الكامنة في الشخصية الثائرة ضده؛ لتعزّز من خلالها قيمة الإرث الوطني (الهوية)، فقد أوجدت الروائية خيطًا بين الانتماء واللاتمّاء، هذا الخيط هو تحبّط الذات، بمحاولة إنكار حنينها، ومكابرتها مشاعرها الحقيقية، لتتبع بعد ذلك هذا الخيط، ومن ثمّ تحاول جذبته باتجاه مقصدية السرد، ف "المكان يعبر عن مقاصد المؤلف، وتغيير الأمكنة الروائية سيؤدي إلى نقطة تحوّل حاسمة في الحكمة، وبالتالي في تركيبة السرد والمنحى الدرامي الذي يتخذه"³¹، سلكت الروائية مسلكًا وعزًّا واحدًا، هذا المسلك تمثّل في الوقوف على المكان البديل

²⁵ النصير، ياسين، الرواية والمكان، (د.ط.)، (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، د.ت) ص 17.

²⁶ المرجع السابق، ص 17.

²⁷ عثمان، بدر، بناء الشخصية في روايات نجيب محفوظ، ط1، (بيروت: دار الحداثة للطباعة والنشر، 1986)، ص 28-29.

²⁸ <https://www.alraimedia.com> جمعة، مصطفى عطية، مصطلح المكان المفهوم والسمو طبقًا (موقع الكتروني)

²⁹ الخفاجي، أحمد رحيم كرم، المصطلح السرد في النقد، ط1، (بيروت: الدار المصرية اللبنانية، 1992)، ص 421.

³⁰ إرحم، أمل يونس، شعرية السرد في روايات أيمن العتوم، ط1، (فلسطين: مكتبة منصور، 2019) ص 273.

³¹ بحراوي، حسن، بنية الشكل الروائي، ط1، (بيروت: المركز العربي الثقافي، 1990). ص 32.

الذي يتفوق بامتيازاته، وليس هناك أصعب من وعورة الاغتراب، فقسوة الغربة لا يمكن أن تغفر لها أجندة الامتيازات، ولو أحاطت الغربة المغترب بسياج دفاء، سيظلّ عالقاً في إرث وطنه الحقيقي، فالغربة هي لفظ محذّب للسجن، والسجن مكان مؤقت للنزلاء الذين يؤمنون بأنه ليس مكانهم، لكنّها الظروف هي التي استجلبتهم إليه، ولو توقرت فيه كلّ سبل الحياة، فلن يتحول إلى مكان إقامة، وهكذا هي الغربة، فالأجنحة تحنّ لسائها، لن تشعر بمتعة الطيران خارج مجالها. عزفت الروائية على وتر الثيمة المكانية، وأدارت إمكانياتها باحتراف، فنسجت حولها خيوط النصّ، وثّبتت فيها موجة عالية من الدفقات الشعورية التي حدّدت ملاحظتها، ونقشت تفاصيلها؛ لتكشف للفارئ المعايير الحقيقية لجمالية الوطن، فالوطن لا يحمل في الصدور بوصفه الجمالية الظاهرة، إنّما يُحمل بمعانيه الكامنة. "لقد عدّدت (المعرفة المكانية) شرطاً ضرورياً لإدراك جماليات المكان في النصّ الإبداعي. واستثيرت الحواس جميعها لالتقاط هذا المعطى الجديد في الكتابة"،³² فالمكان كالكانن الحي، يتنفس ويحيا بحيوية من فيه، وولائمهم له، وقد ينطفئ ويموت بوحدته، بانفصاله عن موجوداته، وسكونه الأبدى.

1- ما بين الوطن والغربة (الوطن: الكويت/السويد: أبسالا)

مثلّ الوطن (الكويت) المكان الأبرز رغم غيابه عن أحداث الرواية، فهو المكان المستحضر بالذاكرة، المستدعى بالحنين، المتكور داخل الصدور والمنبسط في مشاهد الغربة، وقد قدّمت بثينة العيسى الوطن عبر كأس الغربة، فمُنحتته سماته الطبيعية والثقافية من خلال تجرّع مشاهد الغربة، فجعلت من حضوره أمراً ممكناً أمام المتلقي، ليستطيع تخيّل ملاحظته، وقياس درجة المفارقة بينه وبين وطن الغربة، واستخلاص المعنى المنشود للوطن، فهو لم يكن البقعة الأجمّل، ولا الأكثر مثالية لكنّه الوطن. رصدت الباحثة تلك المفارقة الصاخبة بين الكويت والسويد من خلال وصف عدّة.

- سمات المكان الطبيعية (المناخ بين الكويت وأبسالا):

ظهرت سمات الوطن الطبيعية من الوصف التي انهمرت على سطور المتن الروائي، ومنها المناخ والطبيعة:

الصيف ما بين الكويت وأبسالا: "كان يوماً صيفياً من أيام آب، لا يشبه الأيام الصيفية التي أعرفها، وكأنّ (أبسالا) التي ألامس ثراها لأول مرّة ترفض أن تنصاع لأعراف الصيف والشتاء لدي، فلا يمكن أن يحدث... أن يهطل الرذاذ في يوم كهذا في الكويت".³³ الحديث عن صيف السويد (أبسالا) وصيف الكويت، ففي آب يهطل الرذاذ على أبسالا وهو شبه المستحيل في آب الكويت العابس. الشمس ودرجات الحرارة في الكويت هي سمة المناخ، الأمر الذي يفسر معنى الصحراء هناك: "إذ تجبر الشمس الجميع على التقطيب عابسين حتى لو كانوا في أوج سعادتهم، تمارس سيادتها بعنجهية، ملتدّة بمشابهة إيّاها الصحراء من صلاحيات السطوع الفادح، لأجل أن تمشي في حضرتها مطأطئ الرأس".³⁴ "سمراء... الفتاة التي جاءت من العالم الثالث... ربيبة الذهب الأسود"³⁵ والسمرّة هنا دلالة فعال الشمس، وأثر هذه الفعال على من يعيشون في البقاع الحارة، وقد أكّدت الروائية على الملامح العربية الأصيلة للبدو في أكثر من موضع: "ناشرين وشاحيين، لا يجمع بيننا إلا بصبات القمح على جلودنا، وأعين تحدّق في اللامكان"،³⁶ وبصبات القمح على الجلود تشير إلى لون البشرة، أرادت الروائية بذلك استحضار وصف الآخر بالصدّ بإضماره خلف الألفاظ.

موسى، حبيب، فلسفة المكان في الشعر العربي، (د.ط.)، (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2001)، ص 68،³²

العيسى، بثينة، ارتطام لم يسمع له دوي، ط 10، (الكويت، منشورات تكوين، 2022)، ص 9،³³

المصدر السابق، ص 9،³⁴

السابق نفسه، ص 15،³⁵

نفسه، ص 34،³⁶

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

"أي نبتة في الكويت ستفكر بأن تميل باتجاه الضوء فهي متخلفة، وتحتاج إلى جلسات علاج بالكهرباء، لأنها ستعرض فوراً لضربة شمس تودي بها إلى العالم الآخر"،³⁷ هذا الوصف الذي يؤكد جفاف الأرض وصحراويتها، على النقيض من وصف بلاد الغربية. استحضار هذه الوصف يمهّد لبثّ الفروقات الشاسعة بين البلدين، ووضعها أمام القارئ.

"تضم مدينة أسالا حديقة النباتات الخاصة به... الكثير من النباتات استوردها من خارج السويد، لكنها الآن جزء من معالم المدينة... لقد شيد لبنيه هذه الحديقة بنفسه... هل ترين ذلك المنزل الصغير هناك في طرف الحديقة؟" ³⁸ تكشف الروائية عن الطبيعة الخضراء للسويد في كلّ موضع يسمح بذلك، وربما أرادت أن تعزز من قيمة البون الطبيعي بين البلدين، أرادت أن تضع أفضل الامتيازات أمام عين القارئ (الطبيعة الخلافة) ذاك الامتياز الذي تميل إليه النفس.

- سمات المكان الثقافية

لكلّ مكان سمات ثقافية تميّزه عن غيره، وتمنحه خصوصيته، "وقد تكشف الدراسات عن معانٍ أخرى يمتلكها المكان الجغرافي، كإكساب القيم الاجتماعية نوعاً مكانية للدلالة على سموها ومكانتها وجدارتها. ف (الشريف) و(الوضيع) والعالي والديني... أوصاف يجسدها البصري، ويحدّد حدودها شكلاً ومضموناً... ذلك أنّ إضفاء صفات مكانية على الأفكار المجردة يساعد على تجسيدها، وتستخدم التغيرات المكانية بالتبادل مع المجرد مما يقربه إلى الأفهام. وينطبق هذا التجسيد المكاني على العديد من المنظومات الاجتماعية والدينية والسياسية والأخلاقية"³⁹، وقد رسّخت الروائية بعض الصفات من خلال الوقوف عند قيم البدو الأصيلة، ومنها ارتباط البدو بالقصيد: "خزي يتنابني وأنا القادمة من قلب نجد، من بطن القصيد، لم أكن محصنة بما يكفي من القوافي، لكي أجابه هذا الكم من الغربية، وأنت إذ الخارج من رفاة الحضرة الباذخة ما حاجتك بالشعر"،⁴⁰ فالبدوي مغرم بالقصيد، لا يمكن أن تخلو مجالسه من الشعر، الشعر الذي يروي حكاياتهم، يشهرون به سيوف ذمهم، ويعلنون منه محبتهم عبر الترحيب والمدح، ويروون تجاربهم من خلاله، ويعرضون الدروس والحكمة عبره.

في وصف ثقافة الطعام عند أهل الكويت: "أستاذ هلاً سألتهم إن كان لديهم أرز؟ مجبوس ولا مطبق زبيدي!"⁴¹ "ولائم البدو الزاخرة تصطبخ في رأسي... أنا الإخلاص المستमित للعادة بكلّ أشكالها، حتى لو تلخّصت في أرز وهزة فنجان"،⁴² فالبدو كما أشارت الروائية لديهم عاداتها الخاصة بالطعام، فهم يعدّون الولائم في كلّ مناسبة، زواج، مولود... تخرج... هذه الولائم التي تقام بصنف أساسي على الدوام وهو اللحم والأرز، ومن أشهر أطباق أهل الكويت (المجبوس وهو عبارة عن أرز ولحم، والمطبق الزبيدي وهو طبق من أطباق الحلو) إضافة إلى القهوة التي تمثل العادة الأصيلة عند أهل الخليج العربي بشكل عام، وللقهوة طقوس خاصة يعرفها أهلها، ومنها هزة الفنجان التي تعطي إشارة معينة، تعلم الحاضرين باكتفاء الضيف من القهوة أو بطلبه المزيد منها. ومن عادات البدو عند تناول الطعام الجلوس على الأرض، حيث يفتشون الأرض، ويتناولون الطعام بأيديهم، وهي عادة من العادات الأصيلة عند دول الخليج، تشير الكتابة في الوقت ذاته إلى

³⁷ نفسه، ص 45.

³⁸ نفسه، ص 37.

³⁹ قاسم، سيزا أحمد، بناء الرواية، (د.ط.)، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2004)، ص 75.

⁴⁰ العيسى، بثينة، ارتطام لم يسمع له دوي، ط 10، (الكويت: منشورات تكوين، 2022)، ص 20.

⁴¹ المصدر السابق، ص 24.

⁴² السابق نفسه، ص 15.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

الثقافة المغايرة من خلال حضور تردّد الشخصية في القيام بذلك: "أشتهي أن أترع فوق الكرسي ولكن هيبة الحضور العالمي من الطلبة..."⁴³ فالحضور لا ينتمي لتلك العادات البدوية.

ثقافة الطعام في أبسالا: "وصلنا أبسالا منذ ساعتين... كنت أجيل ببصري عبثاً بين الأطباق التي امتدّت... مضحك مبكٍ أن تبحث عن الأرز والمرق في بوفيه يزدحم بشتى الأصناف التي لا تأكلها، أنت... العربي بلون الرمل"،⁴⁴ وثقافة السويد في الطعام مختلفة تماماً عن أهل الكويت، فهم يقيمون مواعيدهم ب طريق (البوفيه) المفتوح الذي يعجّ بالأطباق الغربية، وفيها من الممنوعات ما فيها بالنسبة للمسلمين، كالخمر، ولا يعرفون الأطباق العربية التي تعج بدسم اللحوم وتمتئ بكثافة الأرز. "جئت لتكون مخلصي الذي يأخذني بعيداً عن رطانة الأعاجم ورائحة الخمر، وربّما بعيداً عن الممنوع والمتاح فيما نسميه وطناً"⁴⁵ والواضح أنّ ثقافة الغربية مغايرة تماماً لثقافة الوطن، ليس على صعيد اللغة فحسب ولا الطعام، إنّه الاعتراّب الثقافي بشكل عام.

ثقافة مجتمعية: للمجتمعات عادات خاصة بهم يمارسونها في يوميات حياتهم، لا يتخلون عنها، لأنها جزء من طريقتهم في الحياة: "هل أنت مخطوبة لابن عمك؟ ... لا بد أن تكوني كذلك... تجري الأمور هناك هكذا، مثلاً فلان لفلانة وفلانة لفلان، زواج (قص ولزق) معلبات المشاعر والعلاقات الخاصة، لعلك مخطوبة لابن عمك ولا تستطيعين البقاء هنا إذ كيف تستطيعين أن تحلّي بهذا الميثاق المقدّس بمباركة الآخرين، وأي كارثة ستلحق بوالديك لو فعلت! أعني لو قررت أن تختاري شريكك"⁴⁶ فقد ارتبطت حياة البدو بعادات اجتماعية لم تزل قائمة، ومنها تزويج البنت من أحد الأقارب بطريقة تقليدية، لا يُعنى فيها برأي البنت إلا ما ندر، وهنا تعزّز الروائية من حضور بعض المنقرّات؛ لتصل في النهاية إلى المفهوم الشامل للوطن، فمفهوم الوطن لا يحمل معنى الكمال المطلق، لكنّه يظلّ -رغم النقص الفادح الذي يعتريه- أبقى من لون شعوبه الظاهر أمامنا، فلا شيء مثالي، حتى الأوطان تخضع لقوانين النقص، وقد يتملّك طريقها الاعوجاج.

الدين: لم يغب عن ذهن الروائية أن تستجلب الثقافة الدينية؛ لتعزّز من حضور المفارقة المكانية، فحضرت الثقافة الدينية لكلا البلدين في متون النصّ.

في أبسالا تنتشر المسيحية، وإن كانت لا تعني تدين الناس في السويد بقدر ما تعني إبراز هويتهم: "في العهد البرونزي اعتبرت أبسالا أهم مدن السويد، بسبب وجود الكنيسة"⁴⁷ "الكاتدرائية الضخمة بنيت بعد أن حرقت الكنيسة في أبسالا القديمة... غالبية الأهالي ليسوا مرتبطين بالمسيحية كدين، بقدر ما هي طقس اجتماعي"⁴⁸ ويظهر من هذا الوصف لأهل أبسالا أنّ الدين غير ملزم لهم، هو مجرد ثقافة مجتمعية.

الدين في الكويت: "إنّ الشيء الوحيد الذي تفضّل به الكويت أنّها عامرة بالمساجد"⁴⁹ ويتضح من هذا السرد أنّ البطل يرى الأفضلية في الثقافة الدينية في الكويت، وإن كانت العبارة لا تشي بالالتزام المجتمعي به، لكنّ المضمّر يشي بذلك من خلال التفضيل، فالمرء يميل للعيش في مجتمع تحميه القوانين الملزمة، التي تحافظ على تماسكه وتمنع تفتّته، وقد وجد ضاري هذا في المساجد، تلك البيوت التي تحكم بقوانين الإله الواحد.

نفسه، ص 14.43

نفسه، ص 13.44

نفسه، ص 12.45

نفسه، ص 110.46

نفسه، ص 40.47

نفسه، ص 40.48

نفسه، ص 47.49

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

الحالة الاقتصادية: كشفت الروائية عن الحالة الاقتصادية لكلا البلدين، فالسويد بلد تجاري، يتكئ على المسطحات المائية لانتعاشه: أسبالا: "كما أنّها كانت فاعلة تجاريًا من خلال بحر البلطيق".⁵⁰ قابل هذا السرد العابر عن اقتصاد السويد سرد أكثر تركيزًا على اقتصاد الكويت: "سمراء... ربيبة الذهب الأسود"⁵¹، وقصدت الروائية بلاد النفط، وخلف هذا المصطلح (ربيبة الذهب الأسود) ينتعش معنى الاقتصاد. "سأبتدع علمًا يخصني، الأحياء العربية المعدلة من صحراء النفط والبشوت"،⁵² فقد تكرر ذكر بلاد النفط (الوطن)، وقد اقترن ب (البشوت) وهي لباس أهل الخليج (العباءة)، وفي هذا استعرض لقدرة البلد الاقتصادية التي تتركز فيها على مخزون الصحراء من الذهب الأسود.

كانت الروائية تشعل جذوة الانتماء عبر جمر الشوق، فهي تطلّ على الوطن من شرفات كلّ مناحي الحياة في الغربة، ترسمه في الشوارع، في موائد الطعام، في الحدائق... في كلّ شيء تنفرد به الغربة، تحاول أن تستحضر عفريت الوطن في كلّ زاوية يعتقد أنّها بعيدة كلّ البعد عنه. إنها تستدعي الوطن ومعامله وثقافته عبر ورقة عملة، لفح سطحها هواء الغربة، وهي الدينار الكويتي: "كان في جيبى دينار كويتي محترى، دسسته في يدها... أشير إلى معالم الكويت وسفنها على سطح الدينار"،⁵³ إنّها تفرض هيمنة الوطن بشكل جليّ، فالوطن لم يغيب عن أيّ مشهد، إنه البطل الغائب الذي يتحكّم في الشخصيات عن بعد، ويتفاز طيلة الوقت في أروقة مكان غريب عنه.

الحياة اليومية ما بين السويد والكويت: أما عن ملامح الحياة البدوية اليومية، فقد خاضت فيها الروائية بجرأة، فلم تحاول تجميل الصورة، ولا تلوينها بغير ألوانها الحقيقية:

"كيف يمكن لبديوي أن يعيش حياة تسودها الحضرة والنظام والترّف؟ كيف يمكن أن تتحمّل السير في الشوارع دون أن تبصق مثلاً أو تلفظ علّة أو تدخّن غير مكثرت بشارات ممنوع التدخين؟ أو تتجاوز إشارة حمراء أو تشتم رجلاً ارتطمت بكتفه أو تبول في مواقف السيارات أو تدخل حامًا عموميًا لترى الشتائم على جدرانها، أو ترى أسوار الحضانات ملطخة بعبارات مثل: نادي العربي! الجنون العربي، الحلم العربي، الحزن العربي"،⁵⁴ إنّ الروائية تحاول إنتاج أعلى قيمة من المفارقة، لإنتاج معنى أوسع لقيمة الانتماء عبر تحديد مفهوم الوطن، فالوطن ليس كما نريده نحن فقط، قد يحتاج أزمته ليتشكّل بشكل جديد، لكنّه خلال هذا، سيظلّ وطنًا بكامل الاصطلاح فينا.

ركّزت الروائية على التناقض الفج بين السويد والكويت بتركيزها على الحياة اليومية التي قد تتخلّلها تصرّفات مبتذلة، وقصدت بذلك أن تشير إلى ثقب الوطن التي تندفق منها إليه، الوطن الذي لا يعرف المثالية، لكنّه يشدنا إليه بصفته الوطن، يغيونا بدفئه الذي لا نعرف مصدره، ولو انتشر كلّ البرد في أرجاء فعالة. استحضرت الروائية ثقافة الحياة الاجتماعية بكلّ بديعها المضطرب، وصورها القائمة، بكلّ ما فيها من شوائب لزجة: "لا بد أنّ العجائز يجلسن في الصفوف الأولى في الأعراس، حتى يُتاح لهنّ فحس هذه وتلك بانتقاء الفتاة الأقرب إلى ذوق الشاب، أليس كذلك؟ التغامز الفاحش، وتحسّس الأجساد"،⁵⁵ فلم يغيب عن ذهن الروائية جلسات النسوة العجائز، ولا عاداتهن في جرح أنوثة الفتيات عند تقليبين كالبضاعة، إذا ما أردن أن يخترن واحدة، لتكون زوجة مستقبلية لأحد أقاربهن.

ثالثًا: المظاهر المكانية

⁵⁰ نفسه، ص 40.

⁵¹ نفسه، ص 15.

⁵² نفسه، ص 56.

⁵³ نفسه، ص 29.

⁵⁴ نفسه، ص 70.

⁵⁵ نفسه، ص 110.

اختارت الكاتبة تناول الأماكن المغلقة والمفتوحة ذات النكهتين، ومعنى أدق، حمل المكان الواحد لهويتين مختلفتين، وذلك عبر حضور المكان الغائب بين ثنايا ملامح المكان الحاضر.

1- أماكن الغربة المغلقة

كيف يمكن لمكان غائب أن يكون حاضرًا؟ هذا يتوقف على مدى قدرة القاطن فيه على تقبل المكان الحاضر بهويته، دون أن يحدث خروجًا في ثقافته الأصيلة، وقد كان للمكان المغلق في الرواية بعدان، بعد الغربة (الوطن البديل) وبعد الوطن، وقد تمثل هذا في بيت ضاري في السويد، هذا البيت بطرازه الغربي قد استجلب شيئًا من سمات ساكنيه (البداوة):

"لا أصدق أنه منزل بدوي، لا شيء فيه يشي بذلك، اللهم إلا الدشداشة المعلقة على المشجب، أراها منعكسة على المرآة من غرفتك وزجاجتي (دهن العود) على الطاولة بجانب المدخل، ومصحف على طاولة غرفة الجلوس"،⁵⁶ تقف الروائية على الأثر الذي أحدثته الغربة في شخصية البطل من خلال الوصف: (لا أصدق أنه منزل بدوي) هذا الوصف الذي يشعل جذوة التساؤل عن البون الشاسع بين الغربة والوطن إلا أن الروائية فضلت ألا تستلب من الشخصية حينها، بل وزّعت منه شيئًا على زوايا البيت الغربي، استحضرت عبر (الدشداشة)، وهي اللباس الشعبي للرجال في الكويت، فلم تستطع الغربة أن تزعزع ضاري ثوب بداوته، ولم تفلح بأن تغطيه بالكامل بكسوتها الغربية، فقد تفلتت من سطوتها جزء منه. لقد حضرت الكويت بكلّ عبقتها في بيت غربي، فرضت راحتها على المكان، والأماكن برأحتها تستحضر إلى الذهن: (وزجاجتي دهن العود على الطاولة بجانب المدخل، ومصحف على طاولة غرفة الجلوس) فدهن العود لا ينفصل عن البيوت اليدوية، فهو جزء أصيل من ثقافة أهل الخليج، العود الذي يستخدم في التعطير. لقد حضرت تفاصيل الكويت بثقافتها الدينية والاجتماعية، وتعدت على غربة المكان بملامحها العربية البدوية.

قد تطغى الغربة بثقافتها على المغترب، لكن يبقى هناك شيء ما يظلّ خارج حدود الاحتلال، شيء يظلّ مخفيًا، يظهر فجأة، يباغت المواقف ليكشف عن حقيقة صاحب الموقف، شيء يستدعي من ذاته البعيدة، التي لا تتراعى للكثيرين لربما، لكنها تظهر شاخصة أمام من يعرفها، ويستطيع فهم مصدرها، وعلة منشئها: "نجلس على الأرض على سجادة فارسية مهترئة، العادات البدوية تسكننا، نشمر عن أكمامنا ونسابق في التهام الطعام"،⁵⁷ فالبدوي بطبعه يميل لأن يتناول طعامه على الأرض، يجلس على بساط ملفوف بالبساطة، يتناول طعامه بيده دون وسيط، هذه العادة عادت للظهور عند ضاري، نهضت من سباتها حين وجدت شيئًا يحركها، استجلب ضاري خبثات نفسه، افترشها بكلّ أريحية في حضرة البداوة الباذخة (فرح).

البيت يمثل شخصية صاحبه ويحمل سماته، ولما كان البيت غريبًا كان لا بدّ من استدعاء أمن لجلب الأمان فيه، فلم يجد ضاري حراسة تقوم عليه أقدر من بداوته الأصيلة التي تخاف عليه من الذوبان، وتدفعه في برد الغربة.

2- أماكن مفتوحة

الأماكن المفتوحة تميّز باتساعها، بإبرامها المفتوح على الحياة، بعكس الأماكن المغلقة، التي تحكمها قوانين خاصة، من هذه الأماكن متعلقات الطبيعة، كالبحيرة التي جمعت بين فرح وضاري على ضفافها في الرواية، المكان المفتوح الذي يمثل جزءًا من مكان الغربة الكبير (السويد)، هنا تتباهى الطبيعة بجبالها، طبيعة أيسالا: "فماذا يعني... أن أجلس على ضفة بحيرة باذخة الزرقة، تنعكس على أديمها أشكال السحاب، مترعة على سجادة عشب رطيب، وبجانب بدوي لا أعرفه، ودلة قهوة عربية وفناجين، وكأنك تأتي إلا أن تشير إلى هويتنا المعطوبة، الهوية التي تنكرت لها بجفاء وكتبت تسكنك بوله، أرتشفها على مهل، أسافر في سمرتها؛ حيث تستيقظ التفاصيل في الذاكرة، رائحة الحناء ودهن العود والبنات يرقصن في الشاشة على أهازيج سنا الخراز وشادي الخليج، القهوة تصنع كلّ هذا، القهوة أفضل سفير للوطن".⁵⁸ قد تتغير

⁵⁶ نفسه، ص 105.

⁵⁷ نفسه، ص 108.

⁵⁸ العيسى، ص 43.

الأماكن لكنّ الخاطر لا يتغيّر، مزروعات الصدر لا تتغير، بل تكبر وتتناهى حتى لو في غير أرضها، فالبحيرة باذخة الزرقة والسحاب الشفيف والعشب الرطيب أشياء لا تكفي لإغراء مغترب، ليكف عن استجلاب حنينه معه، عن اجتذاب شيء من ذاته البعيدة لتكون حاضرة، شيء يزاحم الحاضر في عقر جبال داره، فهذا البدوي المغترب الذي يحمل جنسية سويدية لم ينس اصطحاب هويته العربية معه عند ضفة البحيرة، اصطحب دلة القهوة العربية، والفناجين، فالقهوة العربية لها طقوسها، مذاقها يتغير إن سكبت في الأكواب الكرتونية، تلك الدلة بقهوتها درجت صور الماضي الجميل، صور الوطن البعيد، رائحة دهن العود، أغنيات الوطن وأهازيجه، لم تكن أسلأ حاضرة، بل كانت الكويت، لقد تمددت بحكاياها في المكان. لم تأت وصوف البحيرة وجبالها عبثاً، ف "الروائي يلجأ إلى اللغة ليرسم الأمكنة ويحددها فهي الوعاء الذي سيحتوي المشاعر والتصورات المكانية،⁵⁹ لقد كشفت الروائية عن احتدام المشاعر تجاه الوطن بتعليق كلّ أوصاف الجمال الحاضرة وإيقاف الاتصال بها، للانشغال عنها بدلة قهوة وذكريات صحبت مذاق تلك القهوة.

رابعاً: قراءة مكانية عبر الشخصيات

الشخصيات الروائية هي إحدى موجودات المكان التي تقوم عليها البنية الروائية ككل، فهي يدّ فاعلة في تحريك الحدث، المفارقة الصارخة بين شخصيات الرواية دفعت باتجاه الكشف عن كينونتها الداخلية، التي تشكل جزءاً كبيراً منها على يد المكان، فكان لكل شخصية من الشخصيات انطباعها الخاص عن المكان الواحد، وقد كان للشخصيات دور في الكشف عن حقائق الأمكنة، فقراءة المكان عبر شخصية فرح، تختلف عنها عند ضاري. رصدت الباحثة هذه القراءات التي تكشف مدى تأثير المكان على الشخصية، وانعكاسات هذا التأثير على علاقة الشخصية بالمكان.

الشخصية اصطلاحاً: تباينت المفاهيم حول الشخصية، يرى بعضهم أن الشخصية في الرواية هي "كيان فارغ، أيّ (بياض دلالي) لا قيمة لها إلا من خلال انتظامها داخل نسق هو مصدر الدلالات فيها وهو منطلق تلقياً".⁶⁰ بعض المفاهيم حاولت أن تفصّلها عن مرجعيتها الواقعية، ف "الشخصية ليست مجرد صورة لشخص مرجعي وإن كانت بتكونها تميل عليه... هي عملية بناء وتكوين بوسائط تقنية تقوم في الرواية بمهمة الإحالة عند القراءة، على عالم الواقع المرجعي".⁶¹ للشخصية الروائية كينونة متكاملة تجمع في طياتها مبادئ نفسية واجتماعية وأدبية، "وسواء كانت الشخصية - حتى في تصوّر بعض الروائيين أو النقاد - كائنًا ورقياً أو بنية تخيلية، فإنها تجد مرجعها في العالم الواقعي، وهذا المرجع هو الكائن البشري".⁶² فالشخصية تستمد مرجعيتها من الواقع، تحاكي أنموذجاً ما، يستطيع القارئ التفاعل معها باعتبار مرجعها الواقعي، والواقع يقتضي عمل المكان في الشخصية التي تحرك الأحداث فيه، فالشخصية تعمل ضمن إطار المكان، فهو "العامل المهم في بلورة معالم تلك الأحداث والشخصيات بما تضيفه على عنصر الشخصية، خاصة من سيات تتعلق بالرفعة المكانية ذاتها، ومن هنا فإن الشخصية تبدو أكثر منطقية وقبولاً من حيث ارتباطها أو انفصالها عن المكان باعتباره أحد العوامل التي يتركز الكاتب عليها لتحديد هوية أحداثه وفكرته".⁶³ وقد كان للقراءة المكانية عبر الشخصيات دور كبير في تعزيز المفارقة التي سعت الروائية إلى إيجادها لتعزيز مقصديتها. وقد شكّل المكان المدار الأساس للشخصيات، دارت فيه وحوله ولم تخرج من مجاله.

1- قراءة المكان عبر شخصية ضاري

انظر: بحراوي، حسن، **بنية الشكل الروائي**، ط1، (بيروت: المركز العربي الثقافي، 1990)، ص.27.⁵⁹

هامون، فيليب، **سيميولوجية الشخصية الروائية**، ترجمة: سعيد بنكراد، ط1، (اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع، 2013)، ص.13.⁶⁰

العبد، يمني، **الرواية العربية المستحيل وبنية الفنية**، ط1، (بيروت: دار الفارابي، 2010)، ص.44.⁶¹

جوف، فانسون، **أثر الشخصية في الرواية**، ترجمة: حسن أحامدة، ط1، (دمشق: دار تكوين، 2012)، ص.8.⁶²

عباس، نصر محمد إبراهيم، **الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ**، ط1، (الرياض: عكاظ للنشر والتوزيع، 1994)، ص.323.⁶³

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

للمكان دور في تكوين الشخصيات فهو "يؤثر في البشر بنفس قدر تأثيرهم فيه، فلا يوجد مكان فارغ أو سلمي، ويحمل المكان في طياته قيماً تنتج من التنظيم المعاري، كما تنتج من التوظيف الاجتماعي، فيفرض كل مكان سلوكاً خاصاً على الناس الذين يلجئون إليه".⁶⁴ أثر الوطن بسلوكة تجاه ضاري في وجهة نظر ضاري تجاهه، فانطباعاتنا عن مكان ما تتحدد سلباً أو إيجاباً بناء على طبيعة علاقتنا به.

شخصية ضاري بمظاهرها المادية والتي يمكن تغييرها قد تأثرت برياح الغربة، ومنها: "سحنة بدوية معدلة، تلك السمرة التي لا يجيد استجلاها من الشمس إلا البدو، والشعر الذي وإن تلتخ ب (الجل) لن يصعب عليك تمييز أنه لأخ (العنود أم الجديلة) حتى الأصابع، وإن بدت بأظافر طويلة مصقولة بمبرد ومحاطة بخاتم فضة، الإمعان فيها يرمي بك في فضاءات حلب النياق، ونحر الإبل، سلاسل وأكام مطوية، وقصان مكشوفة الصدر، وكل هذه التوش لم تحدي عن سلة السيف في أفك ولا عن حدة الحذق المتكدس في عينيك، والأهم كان الابتسامة المبتورة التي لم تكمل في صورة جواز أي بدوي على مَرّ العصور".⁶⁵ فبعض التغيرات قد طرأت على المظهر الخارجي لضاري، لكن سمرة البدوية لم تخضع لقوانين المكان الجديد، إضافة إلى ابتسامته المبتورة التي تميز الرجل الشرقي وخاصة البدوي، ذلك الرجل الشديد الذي يحاول التخفي وراء جدار شدته، حتى ملامحه التي تمتد بالناظر إليه نحو جذوره الأصيلة كانت تتراعى من خلف أفعال الغربة. "أحدق إليك، بالشعر المستد بالجل، مردوداً إلى الخلف، وكأنتك أمرت عليه ألسنة من صمغ، بأساور من الفضة المتدللية بفتح على صدرك، والوشم الصغير لمنجل أعلى ذراعك، كل شيء فيك لا يشبه اللغة التي استخدمتها".⁶⁶ هذه الوصوف للأبعاد الخارجية للشخصية مقدّمة لتفسير التغيرات الداخلية، وطريقة التفكير، ووجهات النظر عند ضاري، والتي نتجت عن رواسب قديمة.

ضاري كان عنيماً تجاه الوطن: وقد ظهر هذا مراراً في السرد: "لنقل فقط... إن السويد أفضل من الكويت".⁶⁷ "لا تبحتني عن المجد الآن، خصوصاً أنك تأتين من عالم عربي... هل تريد أن تعرفي بكم سنة ضوئية تقين أنت في المؤخرة بين هذا الزحام".⁶⁸ كان يحاول أن يقلل من فكرة الوطن مع كل فرصة تسمح له بذلك في حديثه مع فرح: "أشيح عنك كمن تحاول مواراة عورة، لا ستيماً وأنت تتحدث بلا انتماء".⁶⁹ يتحدث ضاري معظم الوقت بلاتمام، كان يكشف عن صدوع المصطلح (الوطن) بكل ما يملك من قسوة: "انظري حولك يا صغيرتي... ماذا تريد أن أسوق لك من أمثلة؟ القطاع الصحي؟ القطاع التعليمي؟ والعدالة الرائعة في توزيع الدخل متجلية في تناسق العمران؛ حيث لا قصور فارهة وعمارات تكاد تقع فوق رؤوس قاطنيها".⁷⁰ يعبر ضاري عن حرقه مشاعره المحترمة تجاه الوطن، فهو لا يرى عدالته، إنه يمثل أمامه بكل شقوقه، يستحضر الطبقية المجتمعية السافرة بأسلوب ساخر، وكأنه يسأل: لماذا يسمح السيد الوطن بهذا؟ ليكشف عن قراءة ثانية غير تلك القراءة المثالية التي يدسونها في مصطلح الوطن: "أنا لا أحب وطناً يبالغ في احتقاري... ماذا فعلت الكويت لك؟ لا شيء، رفضت إعطائي الجنسية فقط".⁷¹ الشرخ الأكبر الذي قد يحدثه المكان بينه وبين موجوداته ألا يكون مصدر احتواء لها، فالأصل في المكان أنه حيز احتواء، ولا يقصد بالاحتواء فقط الإحاطة الحدودية، فنحن نتكلم عن وطن، وطن يواجه محاكمة من مواطنه، تلك المحاكمة التي نجمت عن مظلمة ارتكبتها الوطن مع سبق الإصرار.

"أن يركلوك إلى الشارع تطبيقاً لسياسة (التكويت) في التوظيف، يعني أن لا تنال أي درجة فوق نطاق الثانوية العامة، لأن الدراسة في الجامعة حكر على كويتي الجنسية".⁷² تأثرت قراءة ضاري عن الوطن بمظلوميته، التي جعلته ينظر للأمور بعين حقيقتها لا مثاليته، فهو

نور الدين، صدوق، البداية في النص الروائي، ط1، (اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع، 1994)، ص47.64

العيسى، بنينة، ارتطام لم يسمع له دوي، ص18.65

المصدر السابق، ص18.6666

نفسه، ص26.67

نفسه، ص38.68

نفسه، ص38.69

نفسه، ص47.70

نفسه، ص73، 74.71

نفسه، ص77.72

لا يحمل جنسية، لأنه تحت بند (البدون)، ذنبه أن أجداده لم يوثقوا مواطنتهم على مر الأجيال في الدولة. تلك القراءة للمكان لم تكن ثابتة المنحنى، فقد كانت تتأرجح ذبذباتها، الأمر الذي يدعو القارئ للسؤال: هل ما يتحدث به ضاري يقصده؟ هل الجروح الناتجة عن مبضع الوطن لا تلتئم؟ لماذا يحاول ضاري أن يختبئ وراء قسوته، رغم انفلات بعض الرقة التي تفضح حقيقة محتواه الداخلي؟ "أتمرغ في وجهك الملطخ بالغربة... ويدك سمراء عالية".⁷³ "الأسطورة البدوية التي لا تروى في الصحراء، وإتأ تحت ظلال الصنوبر... نحيء أنت".⁷⁴ "الله بالخير يبه! هكذا بلهجة شعبية صرف... خلاصة عصر يجمع الوطن والمنفى، يخيّل إلى أنك رجل مشطور من المنتصف، بخطّ متقطع أحمر، مشروع خارطة حدائية".⁷⁵ هذه الوصف التي تكشف عن محاولة ضاري إقصاء وطنه عنه، لكنه يفشل: "أنت الكويت مصبوبة لي على هيئة أثنى".⁷⁶ إنه يرى الكويت في امرأة، فلم يزل طيفها يرواده. تنجلي الحقيقة في النهاية، ليصرح ضاري بتصريح حول الهوية: "أنا لا أبيع بدويتي من أجل هوية، أقسم أنها تستوطن دماي".⁷⁷ الهوية الحقيقية أن تكون أنت أنت ممها عبثت بملاحك الغربة، هويتك تعيش فيك، حتى إن لم تمنحك حدودًا لتعيش فيها. "إن الانفصال يكرس الملاحظة الخارجية الواعية، ويفتح النفس على منافذ التأمل؛ لأنه يمكن العين من احتواء المكان احتواء تعيد من خلاله ترتيب عناصره وفق الأحاسيس للآن الفني، بينما يكرس الاتصال الملاحظة الباطنية التي تسمح للمكان باحتواء الذات، وهو احتواء دمج لا احتواء استلاب؛ لأنّ الدمج يحتفظ للذات بقدر من وعيها وانفصالها، أما الاستلاب فطغيان المكان كليا على الذات".⁷⁸ بانفصال ضاري عن المكان تكشف له رؤية أكثر اتساعًا، فانفصلنا عن الأماكن يمنحنا القدرة على استكشاف حقيقة علاقتنا بها، ويمكننا من رؤية أمور لم يكن باستطاعتنا رؤيتها لشدة القرب الفادح: "أسالا الفاتنة تمطر من أجلك، ولكن ذلك لا يحرك فيك أي نوع من المشاعر، لا ألومك، تعرفين أن هذا المطر زائف، لمجرد أن روحه لا تحمل العبق الذي نألف... أنت مثلي لا يستفزك إلا مطر الكويت في الأحياء التي تبدو وكأنها منسية من العالم".⁷⁹ في نهاية المطاف لم يستطع ضاري أن يهرب من حقيقة مشاعره - التي يبذل كل قسوته لإخفائها - تجاه الوطن، فقد يكون السخط على الشيء معنى من معاني الحب، أو العتب. منحني القراءة للمكان يسجل في النهاية المستوى الأعلى لصالح الوطن، لكن هذه القراءة لا تعني التقبل لأن تعيش مجروح الكرامة في وطنك، أن تعامله على أنه الوطن ويعاملك على أنك لست منه: "أنت الحاملة في باطنك كل هذا العشق للوطن الذي أحبه ولا يكثر لي... تخيلي أن تجعلي نفسك ندًا للوطن، يعني أن تطالبي بحقك الشرعي بأن تكوني سكنًا في عالم سادت فيه أوهاام رائجة حول الانتماء إلى بقع إقليمية، العالم يعج باللامنتمين".⁸⁰ قد تختلف مواصفات المكان من شخص لآخر، فالعين التي تصف تنتج أوصافًا تخص رؤيتها، تلك الرؤية التي تنبعث من دوافع داخلية، تلك الدوافع هي نتاج تراكمات تدفقت إلى الواصف من المكان ذاته.

2- قراءة المكان عبر شخصية فرح

فرح شخصية، شديدة الانتماء للوطن، تملك رؤية مغايرة عن رؤية ضاري: "لا أعرف من أين سآتي بصوت يلبق ب "كويتي" الصغيرة، من أين لي بصوت النهام ينشد (يا مال فارعة القائمة)".⁸¹ الكويت بالنسبة لفرح هي العالم كله، تستحضر تفاصيلها في كل تفاصيل الغربة (السويد) هي تحفظ الكويت بكل محيطه، تطرب بذكريات الصوت القادمة من جنته، لا تتوانى عن تذكرة نفسها بأصلها، بلون بشرتها الذي يشير إليه أصعب الغربة، وكأنها تنادي كويتها، لتغيثها من غربتها: "نهارات هذه المدينة كائنات خافتة، تأتي بأدع متشابكة، وكأني

⁷³. نفسه، ص 19.

⁷⁴. نفسه، ص 19.

⁷⁵. نفسه، ص 19.

⁷⁶. نفسه، ص 83.

⁷⁷. نفسه، ص 86.

⁷⁸. مونسى، حبيب، فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتية جالية، (د.ط.)، (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2001)، ص 39.

⁷⁹. العيسى، بثينة، ارتطام بم يسمع له دوي، ص 93.

⁸⁰. المصدر السابق، ص 84.

⁸¹. السابق نفسه، ص 31.

تخشى أن تفلت من الزمن لحظة دوئها ضوء، هنا... لا تجد العتمة إلا في باطنك العميق، حيث أنت وحدك، توغل في التيه، العالم من حولك يتحدث كل اللغات إلا لغتك، وأنت بجلدك الأسمر ناشز عن اللوحة"⁸² الملاحظ أن الروائية كررت ذكر سمرة البشرية، وكأنتها تشير إلى نظرة العالم للعربي بشكل خاص. تلك النظرة المشوبة بشيء من العنصرية.

الوطن عند فرح أكبر من مجرد خدمات وامتيازات، إنها تشير إلى الوطن بسبابة قلب بدوي، فالأرض عند البدوي تعدل العرض: "يستحيل أن ترحل لتعيش في بلد يمنحك خدمات أفضل في الصحة والتعليم، لم نصل لهذه المرحلة بعد، يمكن أن يحدث ذلك لإنسان غربي، يتعامل مع الأمور من منطلق عقلي محض، لكن تلك البداوة السافرة حتى في الطريقة التي تقبض فيها على الفنجان تنسف كل الأسباب"⁸³ إنها تحاول أن تشعل ثورة وطنية داخل ضاري: "كيف نقول شكراً بالسويدية؟ تاك سيباكا... قولي تكسي مكة...أهكذا تتدبر أمرك هنا؟ بافتعال علاقة وهمية بين ما هو سويدي وما هو عربي؟ تفتش عن العروبة في مخ غربتك؟... عبثاً تقنعني بأنك تحب وجودك هنا، عبثاً تجعلني أصدق بأنك لا تموت كل يوم ألف مرة محتقناً بالهواء النقي لأبسالا، لأن فيظ الكويت شيء من تكوينك"⁸⁴ إن المنحنى الذي تقدمه فرح عن المكان ثابت، لا يتأرجح، فهي تصرّ على أن الوطن هو الوطن ولو ارتكب الحماقات بحق أهله، الوطن هو الذي يلاحقنا بتفاصيله الدقيقة حين نفرّ منه، فهواء السويد النقي لا يمكن أن يكون يقف في وجه فيظ الكويت؛ لأن الأمر يتعدى الامتيازات بشئ أنواعها، فأنت مجبر أن تحب وطنك مهما كان شاحباً.

معطيات القراءة المكانية للكويت عند فرح تصبّ في صالح استحقاقات المصطلح (الوطن): "ثمة حبّ يستحقّ أن نرهق أرواحنا من أجله، وأن الكويت هي ذلك الحب"⁸⁵ تلنقي قراءة فرح مع قراءة ضاري للمكان، عند نقطة أن الوطن جزء من كينونة المرء، مهما كان معترضاً على طريقة الأداء الذي يتعامل بها مع المواطنين.

الخاتمة

بعد هذه الوقفة البحثية عند المكان في رواية (ارتظام لم يسمع له دوي)، تبين أن البنية المكانية تشكلت من وصوف متناقضة، رسمت بأيدٍ مختلفة، حاولت الروائية أن تتناول قضية (البدون) وأثرها السلبي على هذه الفئة من خلال الانعكاسات المكانية. اقتصدت الروائية في تناولها للأماكن، وأسرفت في حشو تفاصيلها بأمرين: الاغتراب والانتفاء، الأمر الذي دعم فكرة معايشة المكان الحاضر برفقة المكان الغائب، لأن الحضور يعني الاصطدام معه.

توصلت الباحثة إلى نتائج عدّة:

النتائج

- اعتمدت الروائية في اختيار أمكنتها على الثنائية الضدية كأساس في البنية المكانية.
- صبغت الروائية بعض الأماكن المغلقة والمفتوحة بصبغة المكان ذي البعدين، حضور مكان في تفاصيل آخر.
- قدّمت الروائية قراءات مكانية مختلفة للمكان الواحد عبر شخصيات الرواية.

نفسه، ص 10⁸²

نفسه، ص 47⁸³

نفسه، ص 69⁸⁴

نفسه، ص 51⁸⁵

- بدا أثر المكان واضحًا على شخصيات الرواية، بعض الشخصيات قدّمت رؤيتها عن المكان مدفوعة بدوافع داخلية ولّدها أثر المكان.